

UO'K: 904.913.

ABU RAYHON BERUNIY MEROSI

Z.R.Tajiyev, H.Z.Rajabov, H.Z.Rajabov, Z.M.Egamyarova, D.Soburova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

zokirtajiyev@gmail.com

TOSHMI urganch filiali talabasi, xasanboyuz2002@gmail.com

UrDU geografiya yo'nalishi talabasi, husanrajabov77@gmail.com

Urganch shahar 6-maktab o'qtuvchisi, egamyarovazumrad@gmail.com

Urganch shahar 10-maktab o'qtuvchisi, dsoburova@gmail.com

Annatsiya: ushbu maqola Abu Rayhon Beruniyning hayot yo'li, ijodiy faoliyati. Allomaning yozgan asarlari. Abu Rayhon Beruniy, tanlangan asarlar VI tom, "Tafhid". Kitob as-Saydana fit-tib asarida Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy Osiyoda o'sadigan dorivor o'simliklarning to'la tavsifini bergan. Jumladan "Saydana" asarida Abu Rayxon Beruniy dorishunoslik o'zi alohida fan bo'lishligini ta'kidlab, shu bilan farmokologiya fanini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Qomusiy olim, Geograf, Mutafakkir, Tabiatshunos, Faylasuf, "As-Saydana", "Tafhid", G'azna, Yogasutra Patandjal, Sano, Qarafs, Mavrak, Jut.

Аннотация: статья о жизни и творчестве Абу Райхана Беруни. Труды, написанные ученым. Абу Райхан Беруни, Избранные труды, том VI, "Тафхид". В труде "Китаб ас-Сайдана фит-тиб" Беруни дал полное описание лекарственных растений, произрастающих на Востоке, особенно в Средней Азии. В частности, в труде "Сайдана" Абу Райхан Беруни подчеркнул, что медицина — это отдельная наука, тем самым положив начало науке фармакологии.

Ключевые слова: Энциклопедист, Географ, Мыслитель, Натуралист, Философ, "Ас-Сайдана", "Тафхид", Газна, Йогасутра Патанджали, Сано, Карафс, Маврак, Джут.

Abstract: this article is about the life and creative work of Abu Rayhan Beruni. The works written by the scholar. Abu Rayhan Beruni, Selected Works, Volume VI, "Tafhid". In the work Kitab as-Saydana fit-tib, Beruni gave a complete description of medicinal plants growing in the East, especially in Central Asia. In particular, in the

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

work “Saydana”, Abu Rayhan Beruni emphasized that medicine is a separate science, thereby founding the science of pharmacology.

Keywords: Encyclopedist, Geographer, Thinker, Naturalist, Philosopher, “As-Saydana”, “Tafhid”, Ghazna, Yogasutra of Patanjali, Sano, Qarafs, Mavrak, Jut.

Kirish. Buyuk vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniy Xorazmning asl farzandi, ulug‘ allomaning hayoti va faoliyati avlodlarga shunday ta’sir qiladiki, uning asarlarini o‘qigan kitobxon o‘zini asarning ichiga tushib qolgandek his qiladi va asarlar ichidagi ilm sadaflaridan unumli foydalanishga harakat qiladi [6].

Beruniy o‘z hovlisida turli gullarni parvarishlashni yoqtirgani uchun unga Rayhon laqabini ham berishadi. Al-Beruniy hayotining dastlabki 25 yilini Xorazmda o‘tkazdi, u yerda islom, fiqh, ilohiyot, grammatika, riyoziyot, falakiyot, tibbiyot va falsafa, fizika va boshqa ilmlar bilan ham shug‘ullandi. Beruniy ona tili bo‘lgan xorazmiy tilidan tashqari fors, arab yunon, ibroniy vasuryoniy tillarini bilgan va 50 yoshida sanskrit tilini o‘rgandi.

Beruniyning ilmiy merosi matematika, astronomiya, jo‘g‘rofiya, minerologiya, tarix, etnografiya, filologiya va falsafaga doir 150 ta asarni o‘z ichiga olgan.

Beruniy O‘rta Sharqda ilk bora Yer Quyosh atrofida aylanishi mumkinligini aytib, Yerning aylana o‘lchamini aniqlagan. Al-Beruniy — Xorazmning buyuk allomasi, tarix, geografiya, filologiya, astronomiya, matematika, geodeziya, mineralogiya, farmakologiya, geologiya va boshqa ko‘plab fanlarga oid qomusiy asarlar muallifidir.

Beruniyni chinakam o‘rta asrlar Sharqining ilm-fan qomusiy olimi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Amerikalik tarixchi Dj.Sarton buyuk olim haqida: “Astronomiya va matematika, astrologiya va jo‘g‘rofiya, antropologiya va etnografiya, arxeologiya va falsafa, botanika va minerologiya uning buyuk nomisiz qashshoqlashib qolgan bo‘lardi” degan.

To‘liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy. 973 yil 4 sentyabr kuni Xorazmning qadimiy poytaxti Kat (Ayrim manbalar Kot) shahrida dunyoga kelgan. Beruniy hayotining erta damlari haqida ma’lumot kam, faqat chin yetim bo‘lganligi ma’lum. Burni katta bo‘lganligi sababli uni “Burunli” deya atashgan. Biroq, ko‘rimsiz tashqi ko‘rinishi ostida ziyrak aql egasi yashiringan bo‘lib, vaziri va amakivachchasi Xorazmshoh Iroq nazari ostiga tushadi. Qarigan chog‘ida Beruniy

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

shunday yozadi: “... Iroqlar oilasi menga non-choy berib, odamlar orasiga olib chiqdi...” [7].

U mukammal matematik va falsafiy bilim egasi bo'lgan. Beruniyning birinchi ustozlari astronomiya, matematika va trigonometriya bo'yicha tayanch asarlar muallifi Abu Nasr Mansur ibn Iroq al-Jadiy bo'lgan.

Beruniyning fikricha, tabiatda barcha narsa tabiat qonuniyati asosida o'zgaradi, bu qonuniyatlarni esa faqatgina ilm-fan yordamida anglash mumkin. Uning asosiy asarlari matematika va astronomiyaga bag'ishlangan, Xorazmning xo'jalik hayotida ulkan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan - yer sug'orilishi va savdo sayohatlari haqida bayon qilgan [4].

U davrda astronomiya fani oldidagi masalalar solnomani mukammallashtirish hamda osmondagi yulduzlar orqali Yerning joylashuvini aniqlashdan iborat bo'lgan. Quyosh va Oyning osmondagi aniqroq joylashuvini belgilab, ekliptikning ekvatorga engashishi, quyosh va yulduz yillarining uzunligi va boshqalar kabi astronomik doimiyliklarni o'lchay olish muhim bo'lgan. Bu esa o'z o'rnida, matematika fani rivojini, xususan, bir tarafadan yassi va sferik trigonometriya, boshqasidan aniqroq belgilash uchun asaboblarni talab qilardi.

Beruniyning bu sohalardagi yutuqlari bir necha asrlar davomida tengsiz yutuq bo'lib xizmat qildi. Beruniy Yer radiusini uning aylana shaklga egaligidan kelib chiqqan holda, deyarli aniq belgilagan (6000 km dan ortiq). Beruniy Yerning tortish kuchini o'rgangan. Beruniy Quyosh Yer atrofida emas, balki Yer uning atrofida aylanishini tasdiqlab, Ptolomeyning dunyo geosentrik tizimini ma'qullashga doir barcha gumonlarga nuqta qo'ygan.

U shafaq va kun botishi ufq orqasida yashiringan quyosh nurlaridagi chang zarralarining chiqishi oqibatida yuzaga kelishini tushuntirib bergan. Quyosh tutilishi vaqtida (Quyosh toji) atrofida paydo bo'luvchi yorqin tarovat haqida “Tutunga o'xshash” tabiat fikrini aytgan. Beruniy geodezik o'lchovlarning astronomik usullarini ishlab chiqqan. V.Snelliusdan 600 yil avval masofada trigonometrik o'lcham usulini taklif qilgan. O'sha davrlarda foydalanilgan (astrolyabiya, kvadrant, sekstant) asosiy astronomik asboblarni mukammallashtirgan. 400 yil davomida dunyodagi eng katta hisoblangan radiusi 7,5 metrlik birinchi siljimas kvadrantni Quyosh va sayyoralarni kuzatish uchun ixtiro qilgan. U tomonidan olib borilgan ekliptikaning ekvatorga

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

egilganligini o‘lchash ishlari aniqligi bo‘yicha ko‘p asrlar davomida tengsiz bo‘lgan [4].

“Qadimiy xalqlar xronologiyasi” nomli ilk asarida (1000 yil) Beruniy o‘sha davrlarda ma‘lum bo‘lgan barcha xalqlarga tegishli solnoma tizimlarini ta‘riflab chiqqan. U tomonidan qilingan astronomik tadqiqotlar va boshqa ilmiy ishlar “Astronomiyaning asosiy boshlanish sharhlari kitobi”da keltirilgan.

Abu Rayhon Beruniy “Tafhim” asarida “olam tuzilishini hamda osmon bilan yer shakllarining va ular orasidagilarning qay kayfiyatda ekanligini takrorlash bilan olingan malumotlar yordamida bilish munajjimlik san‘atida juda foydalidir. Chunki shu tariqa olayotgan tajriba orttiriladi va bu san‘at ahli orasida so‘zlarga o‘rganadi. Shunday qilib unga bu so‘zlarni tasavvur qilish ma‘nolarni anglash osonlashadi. Agarda u bu tushunchalarga ularni ma‘nosini bilgan holda ularning sabab va isbotlarini o‘rganib qaytsa, u bu kishiga erkin fikr bilan har narsani o‘zlashtirishda charchamagan holda yondashadi. Shuning uchun men bu eslatma (kitob)ni bu san‘atning tolibasi Xorazmlik Rayhona Al Hasanning qizi uchun savol-javob tarzida tuzdim. Alloh o‘z rahmati bilan haqiqatga yo‘llovchidir” [3].

Kot va Qo‘rg‘on shaharlarida mahalliy boshqaruvchilar saroylarida, keyinroq shoh Ma‘mun saroyida Xorazmda yashagan, taniqli olimlar jamlangan akademiyani boshqargan. Unda Ibn Sino hamda al-Xorazmiylar algebra fani asoschilari bo‘lishgan. Ibn Sino bilan o‘zaro yozishmalari saqlanib qolgan. Unda Arastu kitobi haqida mulohazalar keltirilgan.

1017 yildan boshlab, ya‘ni Xorazm sulton Mahmud G‘aznaviy tomonidan bosib olingach, G‘azna shahrida sulton Mahmud va uning vorislari Ma‘sud hamda Ma‘dudlar saroyida yashaydi, Mahmudning Hindistonga qilgan safarlarida qatnashib, bir necha yil shu yerlarda yashaydi ham. Al Beruniy ijodida “G‘azna” bosqichi eng sersamara bosqich bo‘lgan. Shu yillar Hindistonga qilingan safarlari uning tayanch asari bo‘lmish “Hindlarning aqlga sig‘adigan va sig‘maydigan ta‘limotlarini aniqlash kitobi” dan joy olgan. Sulton Mahmudning o‘limidan so‘ng taxtni uning o‘g‘li Ma‘sud egallaydi. U Beruniyga juda iltifotli bo‘lgan. Beruniy Ma‘sud haqida shunday deydi: “U menga butunday ijod bilan shug‘ullanishim uchun sharoit yaratib berdi, meni o‘z rahnamoligiga oldi...” [9].

Bu yillar Beruniy umumiy jahon xaritasi keltirilgan eng asosiy asari “Ma‘sudning astronomiya va yulduzlarga oid qonuni” asarini yozadi.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Sharq manbalariga tayangan holda H.Hasanovning yozishicha, «Abu Rayhon yozgan kitob va risolalar qopga solinganida bir tuyalik yuk bo'lar ekan». XIII asr geografi Yoqut Hamaviy Marv shahridagi (hozirgi Turkmaniston hududida) Jome' masjidining vaqfnomasida Beruniy asarlarining 60 sahifaga mayda qilib yozilgan ro'yxatini ko'rgani haqida yozadi. Olim bu ro'yxatni 65 yoshida tuzgan bo'lib, u «Fixrist» nomi bilan mashhurdir. Unda Beruniyning 113 asari ko'rsatilgan bo'lib, har bir asar kim va nima uchun yozilgani keltiriladi. Shuningdek, 70 asarning hajmi ham ko'rsatilgan. Sharqshunoslarning taxminicha, Beruniy 150 tacha asar muallifidir, ba'zi mutaxassislar esa olim 180 tacha kitob yozgan, degan fikrdalar [\[5\]](#).

Sharqshunos Olimlarning ohirgi ma'lumotlariga ko'ra, Beruniy asarlari quyidagicha taksimlanadi: astronomiyaga oid -70 ta; matematikaga -20 ta; geografiya-geodeziyaga -12 ta; kartografiyaga -4 ta; iqlim va ob-havoga -3 ta; mineralogiyaga -3 ta; falsafaga -4 ta; fizikaga -1 ta; dorishunoslikka -2 ta; tarix etnografiyaga -15 ta; adabiyotga oid asari esa 28 tadir [\[6\]](#).

Islom olamida astronomiya, matematika va geografiya sohalarida qimmatli asarlar bergan Al-Beyruniyning dunyoda birinchi dorixonona kitobi sifatida tanilgan Kitob as as-Saydana Fit-Tib deb nomlangan ushbu asari bilan birga taqdim etildi. uning faksimili va turkchasi nafaqat dorixonada, balki til jihatidan ham qimmatlidir. Bu san'at asaridir. Ish o'simlik dori vositalariga qaratilgan bo'lsa-da, mineral va hayvonlardan kelib chiqqan dori vositalari haqida ham muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi [\[11\]](#).

1030 yil yakunlangan «Hindiston» asarida hindlarning yashash tarzi, madaniyati va ilm-fanlari haqida batafsil ma'lumot bergan, ularning diniy-falsafiy tizimlarini bayon qilgan. Al Beruniy o'z ishlarida taqqosiy usuldan foydalangan: «Men hindlarning borlik nazariyasini keltirmoqdaman, bir vaqtning o'zida yunonlar nazariyasini ham keltirib o'tmoqdamanki, bu ikki xalqning o'zaro bog'liqligini yoritmoqchiman», deb yozadi. Shu bilan birga u Gomer, Platon, Arastu, Galen va boshqa yunon olimlarini ham eslab o'tgan, hind va islom fikrlarini taqqoslagan, ayniqsa, so'fiychilik ta'limotini alohida ajratib, hindlardagi sankxi va yoga nazariyalariga juda yaqinligini aytgan. Turli xalqlar an'analari taqqoslar ekan, slavyanlar, tibetliklar, xazar, turk va boshqa xalqlarning turmush tarzi an'analari haqida aytib o'tgan.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Al Beruniy tomonidan arab grafikasi asosida yaratilgan transkripsiya tizimi ko‘p jihatdan hind tilidagi so‘zlarni urdu tiliga o‘girish bo‘yicha zamonaviy tizimidan ilgarilagan.

Abu Rayhon Beruniy hayoti so‘ngida tibbiyotga oid asarlar yozdi. Ulardan “Mineralogiya” va “Kitob as-Saydana fit-tib” asarlari hisoblanadi. Mineralogiya asarida madanlar va ularni ishlatilishi haqida dastlabki ma’lumotlarni berib o‘tgan.

“Kitob as-Saydana fit-tib” asari “Saydana”, “Kitob as-Saydana” va hozirda “Farmakognoziya” nomi bilan mashhur. Asarda Beruniy Markaziy Osiyo, Osiyo, Sharqda o‘sadigan dorivor o‘simliklar haqida ma’lumotlar bergan. “Saydana” asarida 1116 tur dorivorni tavsiflaydi. Jumladan 750 turi o‘simliklardan, 101 turi hayvonlardan va qolgan 255 turi minerallardandir. “Saydana” asarining asosiy ahamiyatlaridan biri shundaki, unda Abu Rayxon Beruniy bu asari orqali dorishunoslik o‘zi alohida fan bo‘lishligini aytib, shu bilan “Farmakognoziya” fanini asoslaydi. Beruniyning ushbu asarida keltirilgan dorilari hozirda tibbiyotda keng qo‘llanilmoqda. [2]

“Saydana” asarida keltirib o‘tilgan ba’zi dorivor o‘simliklar Mavrak, Qarafs Jut, Sano mazkur dorivor o‘simliklar Beruniy davrida tabobatda iste’molda bo‘lgan va tibbiyotda keng qo‘llanilgan, hozir ham dorishunoslikda muhim ahamiyat kasb etadi [12,13,14]. A.R.Beruniy butun umri davomida bilim olishni va tabiatni o‘rganishni kanda qilmagan. Bu haqda “Saydana” asarida shunday hikoya qiladi: “Yoshligimdan oq qandoq bo‘lsa ham ma’rifat olishga qattiq berilgan va shundan lazzatlangan edim. Shohid keltirish yuzasidan shuni aytish kifoya: yerimizga bir rumlik kelib qolgan edi. Men unga donlar, urug‘lar, mevalar, o‘simliklar va boshqa narsalar keltirib nomlarini so‘radim va ularni yozib oldim”. “Saydana” asari 1927 yili Turkiyaning Bursa shahridagi kutubxonadan topilgan. 1973 yili rus tiliga tarjima qilinib, izohlar bilan nashr etilgan [15].

Abu Rayhon Beruniy fanning hamma sohalarida samarali ijod qilgan. Uning ilmiy merosi juda keng va rang-barang. Beruniyning ilmiy ish sohasidagi zo‘r qobiliyati uning ko‘pchilik zamondoshlari va keyingi olimlar tomonidan e’tirof etilgan. Beruniy yozgan kitob va risolalari ko‘rsatilgan. Allomaning eng yirik asarlari “Mas’ud qonuni”, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Hindiston”; “Mineralogiya”, “Geodeziya”, kabilardir. Beruniyning ilmiy va falsafiy ulkan merosi shubhasiz jahon fani va madaniyati xazinasiga qo‘shilgan ulkan hissa bo‘ldi. Beruniyning astronomiyaga oid “Al- Qonun al- Mas’udiy” (“Mas’ud qonuni”), asarini Sulon

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Mas'udga bag'ishlaydi. Bu asar falakiyotga doir bo'lib, olimlar tomonidan juda yuksak bahoga sazovor bo'lgan.

Tabiiy fanlar tarixida Beruniyning abadiy qoldirgan xizmati shundaki, u o'zining ilmiy tadqiqot ishlarida o'zi ishlab chiqan ilmiy tadqiqot metodiga, tajriba va kuzatishlariga suvandi. Kuzatish va tajriba metodikasini misli ko'rilmagan darajada yuqori ko'tardi, bu uning tajribaviy bilimlar sohasidagi zo'r yutug'idir. Olim o'z oldiga fanni aniq ma'lumotlar bilan boyitish, nazariyalarni ishlab chiqish, yangi usul va qonunlarini ochish vazifalarini qo'ygan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar O'zbekistonlik buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining nihoyatda boyligidan dalolat beradi. Beruniyning ilmiy merosi O'zbekiston va undan tashqarida ham chuqur o'rganilmoqda. Bugungi kunda ham allomaning ilmiy merosi jamiyatimizning ko'plab sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Uning asarlari lotin, fransuz, italyan, nemis, ingliz, fors, turk tillariga tarjima qilinmoqda. Buyuk ajdodlarimizning ishlari va jasoratlari tarixiy xotiramizni jonlantirib, yangi fuqorolik ongini shakllantirmoqda, axloqiy tarbiya va ibrat manbaiga aylanmoqda. Markaziy Osiyo tarixida siyosiy aql-idrok bilan ma'naviy jasoratni, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassam etgan buyuk arboblar ko'p bo'lgan. Shunday buyuk qomusiy bilim egasi bo'lgan Beruniyning olamshumul kashfiyotlari, ko'plab fan sohalariga qo'shgan hissasi va u yozib qoldirgan buyuk asarlar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda.

Foydalaning adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 1-jild, Toshkent, Davlat ilmiy nashriyoti, 2000
2. Abu Rayxan Beruniy, Kitob as-saydana, tarjima U.Karimova «Farmakognoziya», doktorskaya dissertatsiya, Tashkent, 1971
3. Abu Rayhon Beruniy "Tafhim" (Astrologiya). Tanlangan asarlari, VI qism, Toshkent-Urganch-Xiva 2006, 16-bet.
4. <http://geografiya.uz/dunyoni-urganish/386-abu-rayhon-beruniy.html>
5. <https://shosh.uz/uz/mutafakkirlar-abu-rayhon-beruniy-973-1048-2/>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/abu-rayhon-beruniyning-hayoti-va-ijodi>
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy
8. <https://arboblar.uz/uz/people/abu-rajkhan-beruni>
9. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/453>